
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.8:553.9:622.31
DOI 10.5281/zenodo.10868145

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАРОТАЖ – ВОЗДЕЙСТВИЕ – КАРОТАЖ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

USING THE LOGGING – IMPACT – LOGGING METHOD FOR THE STUDY OF HORIZONTAL WELLS

ИГОЛКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

*доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник лаборатории скважинной геофизики,
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН.*

ДРЯГИН ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат технических наук,
научный сотрудник лаборатории скважинной геофизики,
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН.*

IGOLKINA GALINA VALENTINOVNA,

*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher,
Leading Researcher of the laboratory of Borehole Geophysics,
Institute of geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.*

DRYAGIN VENIAMIN VIKTOROVICH,

*candidate of technical Sciences, researcher of the Laboratory of borehole geophysics,
Institute of Geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.*

Целью статьи является исследование горизонтальных скважин методом каротаж – воздействие – каротаж. Метод каротаж-воздействие-каротаж включает в себя акустическое воздействие силовым акустическим полем высокой интенсивности и регистрацию вызванной акустической эмиссии непосредственно сразу после его выключения и так для каждой точки интервала исследований. Авторами опробована новая технология вызванной микросейсмоакустической эмиссии, которую можно использовать при инновационном проектировании разработки нефтяных месторождений с системным применением наклонно-направленных, многозабойных, разветвлённо-горизонтальных скважин.

The logging-impact-logging method includes acoustic exposure to a high-intensity acoustic force field and registration of the induced acoustic emission immediately after its shutdown, and so on for each point of the study interval. The authors have tested a new technology of induced microseismoacoustic emission, which can be used in the innovative design of oil field development with the systematic use of directional, multi-hole, branched horizontal wells.

Ключевые слова: акустическая эмиссия, нефтегазоносность, акустическое воздействие,

нефтенасыщенная пористая среда, каротаж – воздействие – каротаж, трещиновато-поровый коллектор, геологическая интерпретация, углеводороды, пласт - коллектор.

Key words: *acoustic emission, oil and gas content, acoustic impact, oil-saturated porous medium, logging – impact - logging, fractured-pore reservoir, geological interpretation, hydrocarbons, reservoir formation.*

Введение.
В практике нефтепромысловой геофизики нередко возникают трудности в определении характера насыщения пластов в сложных геолого-геофизических условиях. Микросейсмические и акустические процессы в осадочной толще, насыщенной нефтью и газом, связаны с неизбежными изменениями геологической среды в процессе разработки залежи и при воздействии на неё различными технологиями.

Упругие свойства горных пород, представляющие собой постоянно действующее излучение сейсмоакустических волн, обладающих высокой чувствительностью к влиянию внешних и внутренних факторов и несущих в себе важную информацию о характере насыщенности и подвижности флюидов лежат в основе нового геофизического метода исследования залежей нефти и газа в скважинах [1; 2; 5].

В рамках развития научных исследований создана новая инновационная технология, описанная в открытии «Закономерность изменения параметров сейсмоакустической эмиссии горных пород при физическом воздействии» [7].

Для выполнения технологии использовался программно-аппаратный комплекс МСАЭ 100.43. в составе: скважинный прибор с акустическим излучателем, приёмником сигналов акустической эмиссии и измерительными каналами анализа текущего состояния работы пласта. Комплекс предназначен для работы с наземной станцией ILS-100. Управление аппаратурой и анализ данных выполняется программой Интенграф 2. Комплекс предназначен для работы в составе с геофизическим подъёмником, оборудованным трёхжильным геофизическим кабелем длиной до 5000 м [3; 6].

Технология позволяет изменить фильтрационные свойства насыщенной пористой среды под действием акустического поля высокой интенсивности, что сопровождается увеличением ее проницаемости и излучением акустической эмиссии в широком диапазоне частот (от сейсмических до ультразвуковых). Источники излучения микросейсмической и акустической эмиссии (МСАЭ) находятся непосредственно в среде, где происходят обменные процессы накопления и сброса упругой энергии под действием внешнего акустического поля. Исследования основаны на регистрации и анализе вызванной акустической эмиссии в едином цикле: каротаж-воздействие-каротаж, за одну спускоподъёмную операцию малогабаритного геофизического прибора [2; 6].

Результаты исследований

Опытное применение технологии каротаж-воздействие-каротаж (КВК-САЭ) в горизонтальной скважине №Х Прибрежного месторождения при определении нефтенасыщенных интервалов и вызова притока из них позволило установить локализацию и упорядоченность регистрируемых сигналов [4].

Кроме того, было проведено в этой скважине исследование методом нейтрон-нейтронный каротаж (ННК), а также по результатам интерпретации детальное изучение перспективных интервалов углеводородов методами индукционного нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) и волнового акустического каротажа (ВАК) в боковом стволе проектного бобриковского горизонта.

Мощность бобриковского продуктивного пласта, который представлен терригенно-карбонатными отложениями с чередованием алевролитов, песчаников, аргиллитов и

известняков. по разрезу вертикальной скважины всего три метра, а его исследованный горизонтальный участок составил 70 метров под углом 84–88 градусов, в интервале -4270 – -4340 метров.

Выполнение работ по технологии каротаж-воздействие-каротаж (КВК) проведены в семи точках с шагом 10 метров, начиная с -4280 м по -4340 м.

Область охвата эффективного воздействия на горную породу акустическим полем составляет не менее одного метра в обе стороны от точки установки прибора. Этому объёму соответствует область возникновения очагов эмиссии, вызванной акустическим воздействием. Впоследствии, по интервалу исследований были проведены стандартные промыслово-геофизические исследования (ПГИ) в составе: термометрия (Т), барометрия (Д), термокондуктивная дебитометрия (СТИ), влагометрия (ВЛ), гамма-каротаж (ГК) и локатор муфт (ЛМ) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты сопоставления стандартных ГИС с методом МСАЭ и ПГИ в скважине №Х Прибрежного месторождения

Из семи точек, выбранных для исследования, увеличение энергии МСАЭ после воздействия на них, было получено только в четырёх: 4310 м, -4320 м, 4330 м и 4340 м. Реакция этих интервалов свидетельствует об увеличении проницаемости. Интервалы в области точек 4280м, 4290 м и -4300 м являются более плотными и (или), возможно, требуют более длительного воздействия на них. При этом верхняя точка 4280 м находится в интервале глинистой перемычки между продуктивными пластами, вторая точка 4290 м в начале горизонтального участка продуктивного пласта. В этих точках практически никаких изменений в МСАЭ после воздействия не происходило.

В точках 4320 м и 4330 м регистрируются волны микросейсмических событий на протяжении всей записи сигналов после акустического воздействия, где возникают высокочастотные и последующие за ними низкочастотные колебания вызванной МСАЭ. Первые связаны с процессами изменения гидродинамического состояния насыщенной среды на уровне пор и трещин, а вторые колебания связаны с развитием процесса прорыва барьеров

фильтрации флюида в пласте (рис.2).

Расчётные коэффициенты пористости по результатам АК, ГГК и ННК (рис.1) в точке - 4290 м находятся в пределах 12–13 %, а в точке 4320 м от 10 до 19 %. При этом в интервале 4280 м – 4300 м вызванной акустической эмиссии практически не возникает. Это свидетельствует об отсутствии насыщенности пласта углеводородами и, как следствие, изменении фильтрации. В то же время, в интервале 4320 м–4340 м после воздействия положительная динамика вызванной эмиссии составляет от 11 – до 38 дБ в низкочастотном диапазоне и (6 -18,9) дБ в высокочастотном диапазоне.

Наибольшая динамика акустической эмиссии наблюдается в точке 4320 м. В этой точке наблюдаются высокие значения пористости, определённые акустическим и ядерным методами. В этой же точке выделяется приток углеводородов по методам ПГИ, которые были выполнены после завершения акустического воздействия. Динамика всех геофизических параметров свидетельствует об активизации пласта и увеличения притока. Локальные изменения показаний датчика влагометрии свидетельствуют о притоке из пласта нефти и газа. Интервал, включающий точки воздействия 4320 м и 4330м, оказался наиболее восприимчивым к восстановлению проницаемости путём акустического воздействия, поэтому именно в нем динамика вызванной эмиссии наибольшая. Диаграмма влагометрии, измеренная после окончания всего цикла акустического воздействия, показывает устойчивое изменение с нижней границы интервала исследования. Об этом же свидетельствует термокондуктивная дебитометрия и термометрия.

В наших экспериментах регистрировались сигналы эмиссии продуктивного пласта в диапазоне частот до 20 кГц, при этом распределение пиковых частот в спектре МСАЭ имело характер собственных дискретных частот, характерных для пористых коллекторов и групп «пачек» близко расположенных частот, разделённых между собой зоной «молчания». Первое распределение спектра характерно для пористых коллекторов, второе для коллектора трещиновато-порового типа. Закономерность такого распределения спектров на сейсмических частотах, в данном случае распространялась и на более высокий диапазон частот, который был зарегистрирован скважинным прибором.

Рис. 2. Сигналы МСАЭ после акустического воздействия в точках остановки прибора

Сигнал микросейсмической эмиссии (МСАЭ) состоит из начальных высокочастотных микросейсмических импульсов характерных для нефтенасыщенного коллектора, затем повторных импульсов, которые перерастают в низкочастотный сигнал уже сейсмического диапазона с частотой порядка единиц герц (рис. 2). Физический процесс, при этом, связан с

разрушением локальных гидродинамических напряжений в порах под действием акустического поля и кумулятивным развитием процесса локальной фильтрации флюида. Разрушение гидродинамического барьера в акустическом поле способствует фильтрации флюида и возбуждению упругой низкочастотной волны, которая регистрируется акустическим приёмником прибора.

Спектрограммы показывают динамику энергии МСАЭ во времени, которая отражает влияние воздействия на становление и релаксацию процессов возникновения источников упругой энергии, связанных с изменением состояния флюидонасыщенной среды. Так в первых двух точках, особенно в самой первой – глинистом пласте, никаких изменений не происходит. По мере продвижения прибора в продуктивный участок пласта, нарастает энергия МСАЭ, которая зависит от фильтрационных свойств в каждой точке воздействия. Величина энергии, вызванной МСАЭ, и её спектральный состав связан с насыщенностью и структурой порового пространства.

Спектры сигналов по протяжённости всего интервала исследования после каждого из трёх циклов воздействия приведены на рис. 3, где горизонтальными полосами показаны три спектрограммы после каждого воздействия во всех точках остановки прибора.

Интенсивность цвета гистограммы обозначает амплитуду энергии сигнала МСАЭ после АВ в установленном диапазоне частот, в данном случае 1–5000 Гц. При дальнейшей обработке данных исследования все изменения энергии сигналов МСАЭ сохраняются в виде las файла и выводился на каротажную диаграмму совместно с данными стандартных геофизических исследований скважин (рис.1). Спектры сигналов вызванной МСАЭ в трёх точках на глубинах 4280 м, 4320 м и 4330 м приведены на (рис.4). Для удобства анализа диапазон частот разбит на два различных по длине участка спектра. В высокочастотном участке спектра от 150 Гц до 5000 Гц (рис. 4а) наиболее полно проявляются фильтрационные свойства трещиноватого коллектора в интервале в области точки 4320 м, где спектр сигнала имеет характер в виде повторяющихся пачек частот. На глубине 4330 м спектр имеет равномерный затухающий характер с ростом частоты в низкочастотном участке спектра (рис. 4б), для этого интервала характерны отдельные пики частот, распространяющиеся до единиц герц, в то же время на глубине 4320 м эти пики заметно меньше.

Рис.3. Спектрограммы сигналов МСАЭ после акустического воздействия в продуктивном пласте

Интервал в области точки 4330 м обладает свойствами коллектора порового типа с хорошей проницаемостью (что подтверждается полученным притоком флюида из пласта), о чём свидетельствует сигнал МСАЭ, который имеет низкочастотные волновые формы, его

энергия и параметры притока по данным ПГИ (рис.1).

Спектр сигнала МСАЭ в точке 4280 м имеет меньшую амплитуду и обладает ярко выраженной структурной закономерностью в виде повторяющихся ряда пиков с постоянным шагом равным примерно 20 Гц, т.е. 20, 40, 60, 80, 100, 120 Гц и так далее, которые никак не реагируют на акустическое воздействие. Такая информация может служить надёжным репером в методе каротажа вызванной МСАЭ для привязки к непроницаемым интервалам и участкам пласта. Вероятно, такая закономерность спектра в глинистом пласте отражает более глобальную закономерность формирования геологической структуры, чем участок продуктивного пласта, обладающего фильтрационно-ёмкостными свойствами. В динамике флюидного режима залежей находит отражение неустойчивое напряжённо-деформированное состояние земной коры и процесс передачи энергии.

Рис. 4. Акустические спектры сигналов МСАЭ в точках -4280, -4320 и -4330 метров

Спектральный анализ дискретных пиков в области высоких частот (рис.2 и рис.4), показывает, что процесс фильтрации углеводородов в пористой среде имеет нестационарный характер, который усиливается при взаимодействии с акустическим полем высокой интенсивности.

Все признаки нелинейности этого процесса содержатся в широком диапазоне спектра сигнала МСАЭ и их можно обнаружить в виде системы генерируемых колебаний с комбинационными частотами, например, как квадратичная нелинейность. При этом выполняется условие резонанса частот и обмен энергией между осцилляторами, в которых энергия возбуждённого высокочастотного осциллятора передаётся двум низкочастотным осцилляторам, или обратный процесс - слияние низкочастотных колебаний. Возникающая при этом акустическая эмиссия представлена как дискретной, импульсной, так и непрерывной шум подобной компонентой, которая была установлена ранее на других месторождениях, а также подтвердилась при анализе данных эмиссии, полученных на данной скважине. Расхождение расчётных параметров квадратичной нелинейности с

экспериментальными спектрами находятся в пределах 1–4 %. Это обстоятельство может служить условием надёжного идентификатора геолого-физических параметров объекта для создания интерпретационных моделей решения обратной задачи обнаружения продуктивного пласта.

Выводы.

В результате выполненных исследований выявлена высокая эффективность методики регистрации и анализа вызванной микро сейсмоакустической эмиссии в цикле с акустическим воздействием как для стимулирования притока в скважине, так и для оперативной оценки характера насыщенности коллектора.

Определены интервалы пласта, обладающие повышенной проницаемостью в интервале точек записи 4330 м, 4320 м и 4340 м, которые дали приток флюида из пласта. Также определены интервалы с низкими фильтрационными свойствами: 4300 м, 4290 м и 4280 м.

Выделаны типы коллекторов: порово-трещиноватые в интервале -4320 ± 1 м и поровые в интервалах: 4330 м и 4340 м.

Получен прирост притока нефти и газа из этих интервалов после акустического воздействия, что отразилось на диаграммах влагометрии, термометр и энергии вызванной акустической эмиссии.

Данные спектрального с высоким разрешением анализа вызванной сейсмоакустической эмиссии позволили надёжно идентифицировать структуру трещиновато-порового пространства коллектора и получить идентификаторы геологической среды в виде набора нелинейных параметров пригодную для построения интерпретационных моделей.

Для более детального исследования продуктивных интервалов следует выполнять технологию: каротаж-воздействие-каротаж с шагом не более 1–2 метра.

Таким образом, имеющийся опыт свидетельствует о том, что эта технология обладает высокой разрешающей способностью и может использоваться для восстановления и увеличения продуктивности добывающих скважин, восстановления проницаемости призабойной и удаленной зоны пласта в условиях сложно построенных коллекторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дрягин В.В. Сейсмоакустическая эмиссия нефтепродуктивного пласта // Акустический журнал. 2013. Т. 59. № 6. С. 744-751.
2. Дрягин В.В. Использование вызванной акустической эмиссии коллекторов для обнаружения и извлечения углеводородов // Георесурсы 2018. Т.20. №3. Ч. 2. С. 246-260.
3. Дрягин В.В. Способ определения характера насыщенности коллектора. Патент РФ № 2187636 от 21.02.2001. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2187636C1_20020820.
4. Дрягин В.В., Иголкина Г.В. Возможности применение метода вызванной сейсмоакустической эмиссии для исследования горизонтальной скважины // Двенадцатые научные чтения Ю.П. Булашевича. Материалы. Екатеринбург: ИГФ УрО РАН.2023. С. 60-63.
5. Дрягин В.В., Кузнецов О.Л., Стародубцев А.А., Рок В.Е. Поиск углеводородов методом вызванной сейсмоакустической эмиссии в скважинах // Акустический журнал. 2005. Т. 51. С. 66-73.
6. Кузнецов О.Л., Дрягин В.В. Каротаж акустической эмиссии при волновом воздействии на горные породы // Каротажник. 2022. № 2 (316). С. 49-67.
7. Кузнецов О.Л., Чиркин И.А., Арутюнов С.И., Ризанов Е.Г., Дыбленко В.П., Дрягин В.В. Сейсмические исследования неравномерности открытой трещиноватости и неоднородности флюидонасыщения геологической среды для оптимального освоения месторождений нефти и газа // Георесурсы. 2018. Т. 20. № 3. Ч.2. С. 206-215.

© Иголкина Г.В., Дрягин В.В., 2024.